

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**АМЕТОВА Алие Серветовна**
Assistant**KHODJIBEKOVA Yulduz Maratovna**
DSc, professor

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan

ZIYADULLAEV Shukhrat Khudayberdievich
DSc, professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY

For citation: Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat. Ultrasound patterns indicating osteochondral changes in medium and small joints of the extremities vary among the primary types of arthropathy // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp.280-290

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732632>**ABSTRACT**

To identify typical ultrasound manifestations of osteochondral abnormalities associated with rheumatoid arthritis (RA), reactive arthritis (ReA), gouty arthritis (GdA), osteoarthritis (OA), articular involvement in systemic lupus erythematosus (SLE), systemic scleroderma (SSc), and psoriatic arthropathy (PsA) in the early stages of the disease process, and to monitor their progression, arthrosonography was conducted on 540 patients presenting with joint symptoms using state-of-the-art ultrasound equipment.

Key words: arthropathy, articular cartilage, bone structures of the joint, ultrasound diagnostics

АМЕТОВА Алиа Серветовна
Ассистент**ХОДЖИБЕКОВА Юлдуз Маратовна**
Д.м.н., профессор

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан

ЗИЯДУЛЛАЕВ Шухрат Худайбердиевич
Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА ОСТЕОХОНДРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДНИХ И МЕЛКИХ СУСТАВАХ КОНЕЧНОСТЕЙ, РАЗЛИЧАЕТСЯ СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТИПОВ АРТРОПАТИИ

АННОТАЦИЯ

Для определения типичных эхографических остеохондральных изменений при ревматоидном (РА), реактивном (ReA), подагрическом артрите (ПА), остеоартрозе (ОА), суставном синдроме при системной красной волчанке (СКВ) и системной склеродермии (ССД), псориатической артропатии (PsA) на ранних стадиях патологического процесса и для отслеживания их динамики была выполнена артросонография 540 пациентов с суставным синдромом, используя аппараты экспертного класса.

Ключевые слова: артропатия, суставной хрящ, костные структуры сустава, ультразвуковая диагностика.

AMETOVA Aliye Servetovna

Assistent

XODJIBEKOVA Yulduz Maratovna

DSc, professor

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti, Tashkent, O'zbekiston

ZIYADULLAEV Shuxrat Xudayberdiyevich

DSc, professor

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti

**BIRLAMCHI TIPDAGI ARTROPATIYALAR ORASIDA FARQLANADIGAN KICHIK
VA O'RTA O'LCHAMDAGI QO'L OYOQ BO'G'IMLARIDA OSTEONDRAL
O'ZGARISHLARNI KO'SATUVCHI ULTRATOVUSH TASVIRI**

ANNOTATSIYA

Revmatoid artrit (RA), reaktiv artrit (ReA), podagra (Pd), osteoartrit (OA), tizimli qizil yuguruk (TQY), tizimli skleroderma (TSk) va psoriatik artropatiya (PsA) bilan bog'liq osteonдрal o'zgarishlarning o'ziga xos ultratovush ko'rinishlarini aniqlash hamda kasallik jarayonining dastlabki bosqichlarida ularning rivojlanishini kuzatish uchun 540 bemorda zamonaviy ultratovush uskunalarini yordamida bo'g'im simptomlarini ko'rsatadigan artrosonografiya o'tkazildi. Har bir artrit yoki biriktiruvchi to'qima kasalligi turiga xos bo'lgan gialin tog'ay va suyak tuzilmalari o'zgarishlarini ko'rsatadigan aniq ultratovush xususiyatlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: artropatiya, bo'g'im tog'ayi, bo'g'im suyak tuzilmalari, ultratovush diagnostikasi

Kirish

Zamonaviy klinik tibbiyotda, mushak-skelet va biriktiruvchi to'qima kasalliklari doirasida namoyon bo'ladigan bo'g'im patologiyasi jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Uning ahamiyati keng tarqalganligi, aholida kasallanish holatlari ko'payib borishi, ko'pgina bo'g'im kasalliklarining progressiv tabiati tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy yuklar, vaqtinchalik va doimiy nogironlik darajasining yuqoriligi hamda kasallangan shaxslarning rehabilitatsiya davolash xarajatlari bilan bog'liq katta xarajatlar bilan ta'kidlanadi.

Zamonaviy klinik amaliyotda, bo'g'im patologiyalarini diagnostikasi va monitoring qilish, ularning xilma-xil etiologiyalari va o'zgaruvchan klinik ko'rinishlari sababli katta qiyinchiliklar tug'diradi. Revmatoid artrit, osteoartrit, tizimli qizil yuguruk va boshqa kasalliklarni o'z ichiga olgan artropatiyalar dunyo sog'liqni saqlash tizimlariga sezilarli darajada yuk tushiradi. Bo'g'imlarning yaxlitligini o'z vaqtida va aniq baholash, mos davolash strategiyalarini boshlash va bemor natijalarini yaxshilash uchun juda muhimdir.

An'anaviy ravishda, rentgen tasvirlash bo'g'im kasalliklarini baholashda muhim o'rin tutib kelgan. Ammo, uning erta struktural o'zgarishlarni va dinamik kasallik jarayonlarini aniqlashdagi cheklovlari muqobil diagnostik usullarga qiziqishni oshishiga olib keldi. Ultrasonografiya bo'g'im patologiyasini baholashda istiqbolli vosita sifatida paydo bo'ldi, u real vaqt rejimida tasvirlash, ionizatsiyalovchi nurlanishning yo'qligi va iqtisodiy samaradorlik kabi afzalliklarni taklif etadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi oyoq-qo'llarning o'rta va kichik bo'g'imlariga ta'sir qiluvchi turli

artropatiyalarda osteoxondral o'zgarishlarning exografik ko'rinishlarini aniqlashda ultratovush tekshiruvini foydasini o'rganishdir. Turli artropatiyalar bilan bog'liq maxsus ultratovush topilmalarini yoritish orqali biz kasallik patogenezini yaxshiroq tushunishimiz, erta diagnostikani osonlashtirishimiz va davolash taktikasini qabul qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, biz tuzilish anomaliyalarni aniqlashda ultratovushning diagnostik aniqligini baholashni maqsad qilganmiz, bu esa bo'g'im kasalliklari bo'lgan bemorlarni klinik olib borish strategiyalarini optimallashtirishga yordam beradi.

Artropatiya bilan kasallangan bemorlarning turli xil guruhlarida ultratovush natijalarini keng qamrovli tekshirish orqali ushbu tadqiqot bo'g'im salomatligi va kasalliklarini baholashda ultratovushning roli haqida qimmatli ma'lumotlar berishga intiladi. Oxir-oqibat, bizning topilmalarimiz klinik amaliyotni ma'lumotlash va artropatiyalarni olib borishda bemor parvarishini yaxshilashga qaratilgan.

Qo'l va oyoqlarga ta'sir qiladigan eng ko'p tarqalgan artropatiyalar uchun erta diagnostika imkoniyatlarini yaxshilash juda muhimdir. Erta diagnostika davolashni tezroq boshlashni osonlashtiradi va bu kasallikning yaxshiroq prognozlariga olib keladi.

Ko'pchilik bo'g'im kasalliklarining turli xil boshlanishi, ularning erta bosqichlarida simptomlarning o'xshashligi va kasallik boshlanishida turli artropatiya shakllari uchun aniq diagnostik mezonlarning yo'qligi erta kasallik jarayonini oldindan ko'ra oladigan maxsus klinik belgilar, laborator markerlari yoki tasvirlash topilmalarini aniqlash zaruratini keltirib chiqaradi. Bu esa mos va o'z vaqtida terapevtik aralashuvlarni tanlashga, natijalarni va ijtimoiy prognozlarni yaxshilashga imkon beradi.

Bo'g'im shikastlanishi diagnostikasi uchun mavjud bo'lgan instrumental usullar oraliqida, hammasi bir xil darajada ma'lumotli emas. Masalan, rentgen usullari asosan kasallikning rivojlangan bosqichlarida ma'lumotli bo'lib, radioizotop texnikalari esa kuchaygan qon oqimi hududlari haqida ma'lumot beradi, lekin o'ziga xoslikdan mahrum. Magnit-rezonans tomografiyasi va ultratovushni klinik amaliyotga kiritish diagnostika imkoniyatlarini kengaytirdi, bu esa nozologik klassifikatsiyalarni aniqroq qilishni osonlashtirdi.

Hozirda bo'g'imlarning yallig'lanish kasalliklarida ultratovush tekshiruvini radiologik diagnostikani rivojlantirishda eng istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida ajralib turadi. Oyoq-qo'llar bo'g'imlarini skanerlash va natijalarni talqin qilish metodikasi doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Artrosonografiya standartlari qat'iy bo'lib, ba'zi hollarda u magnit-rezonans tomografiyasiga munosib alternativa sifatida qaraladi.

Qo'shma tekshiruvda ultratovushdan foydalanish bo'yicha chop etilgan adabiyotlarning aksariyati asosan revmatoid artritni diagnostikasi bilan bog'liq. Yillar davomida adabiyotlarda eroziyaga uchragan bo'g'im tog'ayining exografik tuzilishi hamda kasallik bosqichi, faollik darajasi va bo'g'im ichidagi to'qima o'zgarishlari o'rtasidagi bog'liqlik muhokama qilinmoqda. Hatto kasallikning dastlabki bosqichlarida ham, yallig'lanish sitokinlarning xondrositlarga ta'siri natijasida bo'g'im tog'ayi immunopatologik jarayonga qo'shiladi. Bu esa matritsaning fermentativ rezorbsiyasiga olib keladi, natijada tog'ayning notekisligi va notekis konturlari kuzatiladi, bu holat 25,7-41,6% hollarda aniqlanadi.

Yuzaga keladigan shikastlanishlar odatda bo'g'im yuzalarini qoplaydigan sinovial membrana va gialin tog'ay orasidagi joylarda, shuningdek, paylar va ligamentlar birikadigan hududlarda hosil bo'ladi. E'tiborli tomoni shundaki, bu shikastlanishlar kenglikdan ko'ra chuqurlikda ko'proq oshadi, hatto minimal shikastlanish holatlarida ham. Morfologik o'zgarishlar va eroziv jarayonning ultratovush belgilarini uzoq muddatli solishtirish orqali, WW Gibbon (1996) ultratovush yordamida shikastlanishning boshlanishi uchun zarur bo'lgan vaqtni aniqladi. Ular eski eroziyalarning skleroz qatlami bilan ajralib turishini kuzatdilar, ammo rezorbsion maydonlarining kattaligi va kasallik davomiyligi o'rtasida sezilarli bog'liqlik topilmadi.

Revmatoid artritning sonografik belgilariga tog'ay qalinligidagi o'zgarishlar ham kiradi. PJ Lund va boshqalar (1995) tizzada revmatoid artrit bo'lgan bemorlarning exogrammalarini o'rganib, dastlab tog'ay yupqalashuvi eroziyaviy jarayon boshlanishi bilan mos kelishini aniqladilar. Biroq, keyingi tadqiqotlar bu fikrni rad etdi. Milliy olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda

shikastlanishning dastlabki bosqichlarida tog'ay dastlab shish tufayli qalinlashishi (o'rtacha 0,1-0,6 mm) aniqlandi. Keyinchalik surunkali yallig'lanish tog'ay qalinligining kamayishiga olib keladi. Gialin to'qimaning progressiv shikastlanishi oxir-oqibat uning to'liq buzilishiga olib keladi, bu alohida joylarda boshlanib, butun to'qimaga ta'sir qiladi. Natijada, epifizalarning subxondral qatlami patologik jarayonga qo'shiladi, va suyak eroziyalari epifiz va metafiz hududlarida joylashadi.

Revmatoid artrit bilan solishtirganda, osteoartrit diagnostikasiga bag'ishlangan adabiyotlar kamroq. Mavjud nashrlar asosan gonartrozga qaratilgan. Osteoartritni aniqlash uchun asosiy mezonlar tog'ay va suyak tuzilmalari o'zgarishlari, ayniqsa, bo'g'im yuzalaridagi gialin qatlami yupqalashuvi bilan bog'liq. I.L. Terskova va boshqalar (2005) natijalariga ko'ra, bu yupqalashish 58,7% hollarda kuzatiladi, 11,0% holatlarda notekis qalinlik kamayishi va 14,7% holatlarda sezilarli o'zgarishlar aniqlanmaydi. E.M. Ermak (2005) tog'ay o'zgarishlarining batafsil tavsifini beradi, u tuzilma buzilishi va exogenlikdagi o'zgarishlarni, masalan, zichlikning oshishi (gialin to'qima elastik xususiyatlarining buzilishini ko'rsatadi) va geterogenlikni (kollagen tuzilmaning buzilishiga bog'liq) ta'kidlaydi. Bo'g'im bo'shlig'ining torayishi tog'ay degeneratsiyasi bilan birga keladi, bu xususiyat turli tadqiqotchilar, jumladan MV Helzel (1997), U. Malzer, U. Harland, H. Sattler (1999) va D. Hans va boshqalar (1998) tomonidan dastlabki tadqiqotlarda qayd etilgan. Bundan tashqari, turli o'lchamdagi marginal osteofitlarning vizualizatsiyasi osteoartritning asosiy belgisi sifatida xizmat qiladi.

Tizimli qizil yuguruk, tizimli sklerodermiya, psoriatik artropatiya va reaktiv artritda bo'g'imning ichki va tashqi tuzilmalarining exografiyasi bo'yicha adabiyotlar kam. Afsuski, mavjud adabiyotlarda bu kasalliklarda o'rta va kichik bo'g'imlar darajasida bo'g'im o'zgarishlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar topilmadi.

T.B. Perova va boshqalar (2004) tomonidan katta bo'g'imlar darajasida podagra bo'yicha artrasonografiyaning diagnostik salohiyati o'rganildi. Ular yallig'lanish belgilari (sinovit) bilan bir qatorda, bo'g'imlarda turli darajadagi destruktiv o'zgarishlar ham mavjudligini kuzatdilar. Hech qanday maxsus simptom ustunlik qilmagan; barcha belgilar bir xil chastotada vizualizatsiya qilingan. Podagra artritining ultratovush ko'rinishi ta'sirlangan bo'g'im turiga qarab biroz farq qilgan. Masalan, son bo'g'imlarida bo'g'im yuzalarining shikastlanishi, son suyagi boshining tekislanishi va notekis konturlar bilan namoyon bo'lgan bo'lsa, tizza bo'g'imlarida sinovit kabi noxush yallig'lanish belgilari ko'proq kuzatilgan.

Podagra artritining erta bosqichlarida exografik diagnostikaga bag'ishlangan nashrlar topilmadi. Shuningdek, tadqiqotchilar kichik bo'g'imlar shikastlanishi, ultratovush simptomlarining o'ziga xosligi, ultratovushning bu patologiyani topishdagi aniqligi yoki osteoartrit va boshqa artropatiyalar bilan differentsial diagnostika imkoniyatlari haqida masalalarga murojaat qilmaganlar.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Ushbu tadqiqotning maqsadi artropatiya bilan kasallangan bemorlarda bo'g'im tog'ayi va ostidagi suyak to'qimalaridagi o'zgarishlarning ultratovush ko'rsatkichlarini aniqlashdir. Tadqiqot kasallikning davomiyligi, patologik jarayonning faollik darajasi va uning klinik bosqichini hisobga olishni maqsad qiladi.

Tadqiqot vazifalari

Ushbu tadqiqotning maqsadi patologik jarayonning dastlabki bosqichlarida turli artrit turlari (revmatoid, reaktiv, podagra), osteoartrit va tizimli qizil yuguruk, tizimli sklerodermiya va psoriatik artropatiyada bo'g'im sindromlari bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos exografik osteoxondral belgilarni aniqlashdir. Bundan tashqari, bu belgilarni uchrash chastotasini aniqlashni maqsad qiladi.

Materiallar va usullar

Belgilangan maqsadlar va vazifalarga muvofiq, 2010-2022 yillar davomida ko'p tarmoqli shifoxonaning revmatologiya va terapevtik bo'limlarida davolangan, bo'g'im sindromi bilan murojat qilgan jami 540 bemor tekshirildi. Bu bemorlarning 222 nafari erkak (42,0%) va 318 nafari ayol (58,0%) edi. Yosh oralig'i 15 dan 78 yoshgacha bo'lib, o'rtacha yosh $45,1 \pm 23,5$ yoshni tashkil etdi, bu ishchi yoshdagi aholining ustunligini ko'rsatadi. Kasallik davomiyligi uch kundan to'rt yilgacha bo'lib, o'rtacha davomiyligi $1,2 \pm 0,85$ yilni tashkil etdi.

Tadqiqotda turli xil artropatiyalardan kelib chiqqan bo'g'im sindromi bo'lgan bemorlar ishtirok

etdi, jumladan revmatoid artrit (n=163), reaktiv artrit (n=114), osteoartrit (n=65), tizimli sklerodermiya (n=50), tizimli qizil yugurik (n=33), psoriatik artropatiya (n=47) va podagra (n=30). Bemorlar klinik belgilarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan aniq ko'p organli patologiya, jiddiy hamroh kasalliklar yoki ularning og'irlashishi mavjud bo'lmagan taqdirda tadqiqotga kiritildi.

Ultratovush tekshiruvlari bo'g'imlarni uzunlamasiga va ko'ndalang poliaksial skanerlash uchun 5.0 dan 7.5 MHz va 5-13 MHz oralig'idagi linear sensorlar, shuningdek Ju-22 qurilmasida 8-13 MGts va 7-15 MGts oralig'idagi Ichiziqli sensorlar bilan jihozlangan ultratovush apparatlari yordamida o'tkazildi.

Bo'g'imlarni tekshirish bemorlarni oldindan tayyorlamasdan amalga oshirildi. Ichki va tashqi bo'g'im to'qimalarining tasvirlari olingach, ularning shakli, konturlari va tuzilishi batafsil tahlil qilindi, exogenlik, elementlarning bir xil holati va patologik hosilalar mavjudligiga alohida e'tibor berildi. Ichki bo'g'im elementlarining miqdoriy o'lchovlari amalga oshirildi, jumladan, statik va dinamik holatlarda bo'g'im bo'shlig'ining kengligi, gialin tog'ayning qalinligi, mavjud marginal o'sishlar va bo'g'im bo'shlig'ida mavjud bo'lgan patologik fragmentlarning o'lchamlari. O'rta va kichik bo'g'imlarning ultratovush tekshiruvlari barcha bemorlarda shifoxona yotqizilganidan so'ng va bir oy o'tgach takroran o'tkazildi. Takroriy tekshiruvlar oldingi shifoxona davolash kurslarini o'tkazgan va radiolog mutaxassislar tomonidan avvalgi baholashlari mavjud bo'lgan bemorlarda tuzishli o'zgarishlarning rivojlanishini aniqlash hamda patogenetik terapiyaning samaradorligini baholash uchun belgilandi. Ma'lumotlarning statistik tahlili Statistica 5.0 dasturi yordamida amalga oshirildi. Patologik o'zgarishlarni aniqlashning nisbiy chastotasi hisoblandi va 95% ishonch oralig'i bilan kuzatuvlar soni hisobga olindi. O'rtacha qiymatlar $M \pm \sigma$ ko'rinishida taqdim etildi, bu yerda M o'zgaruvchining arifmetik o'rtacha qiymatini, σ esa standart og'ishni ifodalaydi.

Natijalar va munozaralar

Tog'ay plastinkasining o'zgarish sindromi

Bo'g'im tog'ay platinkasidagi o'zgarishlar 715 ta holatda (75,5%) aniqlandi. Gialin tog'ayda patologiya yo'qligini 234 ta tadqiqotda aniqlandi, bu jumladan o'tkir reaktiv artrit (n=71), podagraning boshlang'ich bosqichi (n=9), va qisqa davrli tizimli qizil yugurik, tizimli sklerodermiya, psoriatik artropatiya kasallari (ularning ayrim, 19, 16, 68 ta ko'rsatkichlari bilan), shuningdek, 2 yildan ko'proq davom etmaydigan yuvenil osteoartrit kasallari (n=50). Ushbu holatlarda tog'ay konturlari, o'lchamlari va tuzilishi normal qiymatlar va xususiyatlar bilan mos kelishini ko'rsatdi.

Ultratovush ma'lumotlariga ko'ra, tog'ay tuzilmasidagi patologik o'zgarishlarni aniqlash chastotasi asosiy kasallik holatiga bog'liq ravishda o'zgardi, bu 1-jadvalda ko'rsatilgan.

210 ta exografda bitta bo'g'imdagi izolyatsiya qilingan o'zgarishlar aniqlangan, 503 holatda poliartropatiya kuzatilgan. Umumiy holatda, tog'ay tuzilmasidagi patologiyalar 986 ta bo'g'imda aniqlandi, eng ko'p ko'rsatiladigan sohalar interkarpal, karmo-metakarpal (12,5%), II–V metakarpofalangeal bo'g'imlar (11,6%), qo'l va I, II, IV oyoq barmoqlar intrafalangeal birikmalari (4,3%) bo'lgan kasallik edi. Simmetrik bo'g'imga tushish revmatoid artrit, reaktiv artrit, tizimli sklerodermiya, osteoartrit, psoriatik artropatiya uchun xususiy bo'lib, sezilarli bo'g'im tushishi tizimli qizil yugurik va podagra da ko'rsatildi (58,5% va 16,9% qarama-qarshi ravishda).

1-jadvalda Nozologiya va bo'g'im turi bo'yicha tasniflangan tog'ay plastinkasidagi o'zgarishlar chastotasi keltirilgan.

Ta'sirlangan bo'g'imlar	Nozologiya/bo'g'imlardagi o'zgarishlarni aniqlagan ultratovushlar soni%						
	RA	TQY	TSk	ReA	PsA	OA	Pd
To'piq	12.1	0.7	0.12	3.4	0.4	2.5	0.3
Radiokarpal	10.5	0.9	-	0.5	-	1.6	-
Metakarpofalangeal	1.3	0.6	-	0.3	-	0.4	-
Metatarsofalangeal	0.7	-	-	0.2	0.4	0.3	0.5

Qo'llarda interfalangeal sohalar	14.5	0.6	1.3	-	-	2.5	-
Oyoqlarda interfalangeal sohalar	4.1	-	0.2	1.1	0.3	3.2	1.5
Jami:	43.3	3.5	1.52	5.5	1.1	10.5	2.0

Patologiyaning exografik tasviri tog'ay plastinkasining qalinligining o'zgarishi, uning exogenligi, tuzilishi, konturlari va gialin to'qimalari hududida qo'shimcha shakllanishlarning mavjudligi yoki yo'qligi.

Tog'ayning mineralizatsiyalanmagan qismi qalinligining asosiy metrik buzilishlari orasida, 86.3% holatlarda sizilish kuzatilgan. Bu sizilish diffuz (bir xil yoki nomutanosib, ko'pincha bo'g'imning yon tomonida kuzatilgan) yoki mahalliy sizilish shaklida namoyon bo'lgan. Birinchi turi ko'pincha TSk, RA, ReA, Pd va OA kasalliklari bilan ikki yildan ortiq davom etgan bemorlarda kuzatilgan. Mahalliy sizilish esa TQY va Psda chegaraviy hududlarda, va OAda maksimal zo'riqish o'qi bo'ylab kuzatilgan. Hammasi bo'lib bo'g'imlarda gialin to'qimaning o'rtacha sizilishi 0.6 ± 0.32 mmni tashkil qilgan. Tog'ay sizilish darajasi va patologiyaning o'ziga xos nozologik shakllari o'rtasida korrelyatsiya kuzatilmadi ($r=+0,003$). Sizilishdan eng ko'p zarar ko'rgan sohalar 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 2: Tog'ay plastinkasi sizilishining asosiy lokalizatsiyasi va parametrlari

Tog'ay plastinkasi sizilishi lokalizatsiyasi	Tog'ay plastinkasi qalinligi, mm
Skafoid	0.8 ± 0.22
Oy Suyagi	0.75 ± 0.45
Talus	0.4 ± 0.4
Radiusning distal epifizi darajasi	0.7 ± 0.18
II–IV barmoqlarning o'rta falang boshchalari	0.29 ± 0.12
II–IV oyoq barmoqlarning o'rta falang boshchalari	0.32 ± 0.5

Tog'ay plastinkasi qalinlashuvi 0.8% holatlarda aniqlangan. Bu qalinlashuv yoki butun tog'ay davomida yoki bir (ko'pincha markaziy) hududda, o'rtacha qalinligi 0.7 ± 0.18 mm bo'lgan. Bu holat OAning 0-darajasida, shuningdek TQY da qayd etilgan. Bu holat kollagenning fragmentatsiyasi va uning yuzasiga sinovial suyuqlik bilan to'yinishiga bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa tog'ay matritsasining "shishishi" va uning hajmini oshirishga olib keladi. 13.9% bemorlarda tog'ay komponentining qalinligida hech qanday o'zgarish kuzatilmagan, ularning ko'pchiligi kasallikning dastlabki ko'rinishlari yoki patologik jarayonning qisqa muddatida (olti oygacha) kuzatilgan.

1 Rasm. O'ng qo'lning ikkinchi metakarpofalangeal bo'g'imi darajasida olingan gialin tog'ayning gistologik preparatlari quyidagilarni ko'rsatgan:

- a) Kollagen tolalarining bo'linishi bilan xarakterlangan fragmentatsiyasi, avvalgi buzilish

alamatlari bilan birga.

b) Kollagen tolalarining buzilishi, gialin tog'ayning transsudat bilan to'yilishi, gialin to'qimaning fibroz to'qima bilan almashtirilishi va suyakning tuzilish belgilarini ko'rsatgan.

Tog'ay exogenligi barcha nozologik shakllarda istisnosiz oshish tomoniga yomonlashgan (75.5% holatlarda kuzatilgan). Exografiya paytida u past yoki o'rtacha exogenlikni, hamda granular tuzilishini ko'rsatgan. Gialin plastinkaning o'zgaragan ultratovush tasviri 24.8% holatlarda kuzatilgan.

Tog'ay to'qimasining exogenligining oshishi kuzatilmagan bemorlar, asosan, minimal kasallik faolligi va kasallik davomiyligi bir yildan oshmagan RA bilan, shuningdek, kasallik davomiyligi 1,5–2 yil bo'lgan TQY, TSk va PsA bilan bo'lgan.

Tog'ay konturlarini baholashda uning tashqi va ichki chegaralarida o'zgarishlar aniqlangan. Tashqi qism (tog'ay- sinovial suyuqlik) tekis (230 ta tadqiqot) yoki notekis konturlar (480 ta holat) ko'rsatgan. Ikkinchisi, 470 ta kuzatuvda tog'ay to'qimasining degenerativ yoki eroziv nuqsonlari natijasida aniqlangan. Ba'zi bemorlarda panusning to'liq yoki subtotal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan noaniqlik exografiyada avaskulyar shakllanish sifatida, bo'g'im kapsulasi bir tomonida va tog'ay plastinkasi boshqa tomonida ko'rsatilgan. Bu holat SDKda xondrosinovial kontakt hududlarida o'rtacha vaskulyarizatsiya bilan kuzatilgan.

Tog'ayning ichki konturi asosan aniq va tekis (96.6% holatlarda) bo'lgan, biroq 3.4% bemorlarda gialin to'qimaning mineralizatsiyalanmagan qismi va kalsifikatsiyalangan tog'ay-subxondral suyak kompleksining kontakt nuqtasini ajratishda buzilish kuzatilgan. Bu belgi RA (tog'ayning to'liq rezorbtisiasidan) va III-stadiya OA da ko'rsatilgan.

Tog'ay plastinkasining tashqi konturi nozologiyaga bog'liq o'zgarishlarni ko'rsatgan. RA, TQY va PsA da tog'ay to'qimasining yumshash hududlari korroziyalangan konturlarga, jarohatning chetlari bilan krater shaklidagi hududlarga olib kelgan. Tog'ay eroziyasi taxminan RA va PsA boshlanishidan 0.7 ± 0.3 yil, va TQY da 1.1 ± 0.9 yildan keyin kuzatilgan.

OA da uchburchak shaklidagi plastinkaning nuqsonlari notekis konturlarga olib kelgan, tog'ay mineralizatsiyalangan qismiga va suyak to'qimasiga o'tgan. Tog'ay tuzilishining buzilishi uning mineralizatsiyalanmagan qismida qo'shimcha interfeysning paydo bo'lishi, tashqi qatlamlarning bir xilligini yo'qotish va ba'zi hollarda bo'g'im yuzasiga parallel ravishda giperexogen chiziqli kiritmalar paydo bo'lishi bilan ko'rsatilgan. OA da tog'ay proyeksiyasida vertikal yo'nalgan giperexogen kiritmalar "piket panjarasi" ga o'xshab 2.7% tadqiqotlarda kuzatilgan.

2 Rasm. a) O'ng oyoqning uchinchi metatarsofalangeal bo'g'imida ko'ndalang skanerlash paytida olingan gialin plastinkaning tashqi konturi RA ning o'tkir fazasida eroziya tufayli tog'ayning korroziyalangan konturlarini ko'rsatgan. b) Rasmda subxondral qatlamgacha cho'zilgan o'q bilan ko'rsatilgan tog'ayning katta eroziyasi aniqlangan. c) RA da gialin tog'ay gistologik preparati kollagenning fibrinoid nekroz o'choqlarini, palisad joylashgan gistiositlar bilan o'ralgan. d) Eroziya tagida giperexogen soha, qizil o'qlar bilan ko'rsatilgan. e) OA da tog'ay plastinkasining uchburchak shaklidagi nuqsonlari jingalak o'qlar bilan ko'rsatilgan. f) OA ning dastlabki ko'rinishlarida gialin tog'ay muhiti o'rtasidagi patologik qo'shimcha interfeys oval shaklida belgilangan.

Suyak o'zgarishi sindromi

Barcha aniq ko'rinadigan suyak o'zgarishlarini ikkita asosiy turga bo'lish mumkin: suyakning subxondral qatlamining sklerozi va suyakning marginal o'sishi. Boshqa rentgenologik usullar bilan aniqlangan epifizlarning suyak tuzilishidagi bevosita o'zgarishlar ishonchli tarzda aniqlanmagan va shuning uchun ushbu tadqiqotda hisobga olinmagan.

Subxondral suyak qatlamining sklerozi simptomi 94 ta ultratovush skanerida (9.9%) RA (n=50), OA (n=22), TQY (n=4), TSk (n=7), va ReA 52 yoshdan katta shaxslarda (n=14) kuzatilgan. Zararlangan bo'g'imlar orasida to'piq (11.5%), metatarsofalangeal bo'g'imlar (12.3%), bilakning distal qator suyaklari (6.4%), masalan, trapetoid (2.9%), kapitat (2.5%), va o'ng hamat (1.6%), hamda qo'l va oyoq interfalangeal bo'g'imlari (2.2%) bo'lgan. Exografik ravishda, bu simptom lokal (15.2%) yoki diffuz (30.0%) qalinlashgan kalsifikatsiyalangan tog'ay-subxondral suyak kompleksini ko'rsatgan. 23.5% holatlarda u diffuz kichik-o'choqli fragmentatsiya bilan kuzatilgan, 6.3% holatlarda esa giperexogen qalin tolali substrat bilan to'lgan krater shaklidagi nuqsonlarning shakllanishi bilan kechgan, eng og'ir ko'rinishlar xondrosinovial sohalarda kuzatilgan.

Subxondral qavatning yakka eroziyalari, diametri 1.5 dan 3.0 mm gacha, RA bilan yetti bemorda topilgan. Bu eroziyalar, o'rtacha qalinligi 0.6 ± 0.15 mm bo'lgan, nuqson sohasining butun maydonini o'rab turgan, aniq ko'rinadigan skleroz chetiga ega bo'lgan. O'rtacha, giperexogen subxondral qatlam qalinligi 1.5 ± 0.3 mmni tashkil qilgan.

3 Rasm. Qo'lning ikkinchi barmoq proksimal falangasi asosida ko'ndalang skanerlashda olingan exogrammalar: a) RAda subxondral qavat eroziyasi, defektning periferiyasida skleroz qirralari bilan, jingalak o'q bilan ko'rsatilgan. b) OAda subxondral qavatning exogenligi oshishi diffuz ko'rsatilgan.

Tog'ay atrofidagi proliferativ o'zgarishlar xondroid regeneratlar (xondrofatlar) shakllanishi, perixondral ossifikatsiyaning qayta tiklanishi va osteofitlar rivojlanishi bilan xarakterlangan. Ushbu o'zgarishlar 49 ta holatda (5.2%) OA, ReA, RA, Pd bilan 51 yoshdan katta shaxslarda ikkilamchi OA tufayli va kasallik davomiyligi 3 yildan ortiq bo'lgan PsA bilan bemorlarda aniqlangan. Biroq, TQY holatlarida hech qanday qo'shimcha suyak tuzilmalari aniqlanmagan.

Marginal giperexogen o'sishlarning lokalizatsiyasi bo'g'im tuzilmasining anatomik xususiyatlariga qarab farqlangan: qo'l va oyoq o'rta bo'g'imlarida ular bo'g'im yuzalarining tashqi chetlarida joylashgan (masalan, tibia, radiusning old-tashqi cheti va talusning lateral yuzasi), barmoqlarda esa ular falanglarning lateral va dorzal yuzalarida joylashgan.

Patologik o'zgargan bo'g'imlarning bo'g'im yuzasining konfiguratsiyasi 8.6% tadqiqotlarda kuzatilgan, 12.5% holatda esa o'zgarmagan. Osteofitlar 1.3 dan 6.0 mm gacha, o'rtacha o'lchami 3.2 ± 0.4 mm bo'lgan turli o'lchamlarga ega bo'lgan. Ular shaklda tikanli (13.5%) va qo'ziqorin shaklida (7.7%) bo'lgan. Marginal suyak o'sishlari miqdori yakka (17.3%) yoki ko'p (3.9%) bo'lgan. Osteofitlar mineralizatsiyaning turli darajalarini ko'rsatgan, exografiyada akustik soyasiz (kalsifikatsiyaning dastlabki bosqichida) yoki akustik soyali giperexogen shakllanishlar sifatida ko'rsatilgan.

4 Rasm. Ultratovush tasvirda birinchi metatarsofalangeal bo‘g‘imning ko‘plab marginal suyak o‘sishlari ko‘rsatilgan.

Bundan tashqari, 3-jadval exografik sindromlarning diagnostik aniqligini ko‘rsatadi.

Sonografik sindromlar	Ultratovush aniqlashda ma'lumotlarining informativligi, %, n=940		
	Se	Sp	Ac
Tog‘ay plastinkasi o‘zgarishlari	72.0	82.5	77.6
Suyak to‘qimasi o‘zgarishi	96.6	84.8	90.4

Xulosa

Revmatoid artrit, tizimli qizil yugurik, psoriatik artrit va og‘ir reaktiv artritning dastlabki bosqichlarida gialin to‘qimaning zararlanishi kuzatiladi. Kasalliklar rivojlanishi bilan eroziyalar, ayniqsa revmatoid artritda, tog‘ay plastinkasi yuzasi va chuqurligiga tarqaladi. Psoriatik artritda to‘qima degeneratsiyasi elementlari buzilishi bilan birga paydo bo‘ladi. Tizimli qizil yugurik va tizimli sklerodermiyada ultratovush tasvirlarda minimal o‘zgarishlar vaqt o‘tishi bilan kuzatiladi. Podagrani dastlabki bosqichida odatda tog‘ay plastinkasining tuzilishida buzilishlar kuzatilmaydi. Osteoartritda gialin to‘qimadagi degenerativ jarayonlarning davomiy oshishi kuzatiladi. Artritlarda osteoxondral to‘qimaning zararlanishi 90.9% holatlarda kuzatiladi. Umuman olganda, ultratovush diagnostikasining sezgirligi 84.2%, spesifikligi 83.5% va aniqligi 83.5% ni tashkil qildi. Destruktiv artrit boshlanganidan taxminan 2.9 oydan keyin tog‘ay eroziyalari aniqlanishi mumkin, degenerativ o‘zgarishlar va tog‘ay to‘qimasida mikrokrystalli kiritmalar esa taxminan 6.5 oydan keyin aniqlanishi mumkin.

Umuman olganda, ultratovush tekshiruvlar turli xil artritlar bilan bog‘liq gialin to‘qimalarining zararlanishi va bog‘liq o‘zgarishlarni ochib beradi. Revmatoid artrit, tizimli qizil yugurik, psoriatik artrit va og‘ir reaktiv artrit odatda dastlabki gialin to‘qimalarining zararlanishi bilan kechadi, revmatoid artritda eroziyalar tarqalishga moyil, psoriatik artritda esa degenerativ o‘zgarishlar mavjud. Aksincha, tizimli qizil yugurikda va tizimli sklerodermiyada vaqt o‘tishi bilan minimal o‘zgarishlarni ko‘rsatadi. Padagra odatda dastlabki bosqichda tog‘ay plastinkasida buzilishlarni ko‘rsatmaydi, osteoartrit esa davomiy degenerativ jarayonlar bilan xarakterlanadi. Umuman olganda, ultratovush diagnostikasi yuqori sezgirlik va spesifiklikni ko‘rsatadi, bu esa tog‘ay eroziyalari va degenerativ o‘zgarishlarni destruktiv artrit boshlanishidan bir necha oy ichida aniqlash imkonini beradi.

IQTIBOSLAR | ЧОККИ | REFERENCES:

1. Bryukhanov A.V., Fedorov V.V., Mikhalkov D.F. Magnetic resonance imaging in the

- diagnosis of osteoarthritis of large joints. // Siberian Medical Journal. 1998. Т.13. N1-2. P.28-30.
2. Ermak E.M., Kinzersky A.Yu. Diagnosis of the early stages of destruction of articular cartilage and a number of prearthrosis factors. // Ultrasound and functional diagnostics. 2002. N2. P.297-298.(in Russian)
 3. Erova N.K., Mairansaeva S.N. Issues in the diagnosis of mono- and oligoarthritis of various etiologies. // Issues of rheumatism. 2002. N1. P.41-44.
 4. Godzenko A.A. Undifferentiated forms of spondyloarthritis: problems of diagnosis and classification. // Rheumatology. 2006. Т.8. N2. P.3-11.
 5. Ivanova O.N., Sobolev Yu.A., Pyadova E.A. et al. Comparative analysis of arthrosonographic and radiological changes in joints in rheumatic diseases. // Scientific and practical rheumatology. 2004. N4. P.11.
 6. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli 2023. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND VISUAL CHARACTERISTICS OF OSTEOMALACIA AND SPONDYLOARTHRITIS. Science and innovation. 3, 4 (May 2023), 22–35.
 7. угли, А.С.Н., Хамидович, Р.Ш. and Данабаевич, Ж.К. 2023. Кость При Остеоартрите: Визуализация. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 4, 3 (Jun. 2023), 895-905.
 8. Хамидов, О., Гайбуллаев, Ш. и Давранов, И. 2023. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЗИ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук. 3, 4 (апр. 2023), 176–183.
 9. Якубов Д. Ж., Гайбуллаев Ш. О. Влияние посттравматической хондропатии на функциональное состояние коленных суставов у спортсменов. Uzbek journal of case reports. 2022; 2 (1): 36-40. – 2022.
 10. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.
 11. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149.

Статья поступила в редакцию 12.05.2024; одобрена после рецензирования 22.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 12.05.2024; approved after reviewing 22.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Аметова Алие Серветовна – ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: uzyordam@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-3680-0408>

Ходжибекова Юлдуз Маратовна- д.м.н., профессор. Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан E-mail: yulmaratovna@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0058-5905>

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич – д.м.н., профессор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: zyadullaevshukhrat@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Information about the authors:

Ametova Aliye Servetovna – assistant. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: uzyordam@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-3680-0408>

Khodzhibekova Yulduz Maratovna - Doctor of Medical Sciences, Professor. Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan E-mail: yulmaratovna@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0058-5905>

Ziyadullaev Shukhrat Khudaiberdievich – Doctor of Medical Sciences, Professor. Samarkand State

Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: zyadullaevshuxrat@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Аметова А.С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ходжибекова Ю.М. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Зиядуллаев Ш.Х.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ametova A.S. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Khodjibekova Y.M.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

Ziyadullaev S.Kh. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000